

Área básica

DOI: 10.5281/zenodo.13823933

OS EFEITOS ADVERSOS DO USO PROLONGADO DE ANTIPSICÓTICOS PARA TRATAMENTO EM DOSE DE ESTABILIZAÇÃO DO HUMOR E PSICOSE

Isabela Dias Cruvinel¹; Juliano Vilela Alves².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Desde a década de 1940, o uso do antipsicótico para além de sedativos, representou o início da era psicofarmacológica, a qual gradualmente substituiu procedimentos agressivos e/ou invasivos, como a lobotomia, o coma induzido por insulina, e a eletroconvulsoterapia, ao induzir a estabilização dos pacientes via redução de sintomas como alucinações e delírios. No entanto, é crucial considerar e ponderar cuidadosamente os efeitos adversos desses fármacos, devido às alterações causadas pelo efeito antagonista dos receptores dopaminérgicos e, em nível macroscópico, à atrofia cerebral, que pode ocorrer com o uso prolongado desses medicamentos. **OBJETIVOS:** analisar os efeitos adversos do uso prolongado de antipsicóticos, especialmente considerando as frequentes queixas e preocupações de muitos pacientes que utilizam esses medicamentos. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática, com publicação entre os anos de 2019 a 2024, utilizando-se as bases de dados *PubMed*, *National Library of Medicine*, e *ScienceDirect*, para a seleção de dados a respeito da evolução de sintomas extrapiramidais decorrentes do uso de antipsicóticos. Os descritores em inglês e combinações destes selecionados para a realização da pesquisa foram: “antipsychotics”, “extrapyramidal”, “side effects”, “long-term”. Foram analisados 40 artigos científicos, 13 dos quais qualificam-se para análise. **RESULTADOS:** Observa-se a escassez de dados consistentes com outros estudos similares e de metodologia satisfatória, sobretudo no que tange a efeitos psíquicos, visto que são de natureza subjetiva. Seus comprovados impactos comuns (1-50%) estendem-se de desregulação metabólica, com doenças cardiovasculares, aumento de peso, hiperglicemia e dislipidemia; neurológicos, como sedação, distonia, parkinsonismo, hiperprolactinemia; a psíquicos, como acatisia, anedonia e suicidalidade. **CONCLUSÃO:** A segurança e o benefício do tratamento com o uso de antipsicóticos deve ser avaliado sobre a perspectiva integral da saúde, considerando os efeitos colaterais relatados e as limitações no mapeamento de outras possíveis adversidades, e propriamente comunicando-os ao paciente, para que prevaleça a noção de consentimento informado. Além disso, maior investigação é necessária para o aproveitamento ótimo dessa tecnologia no campo da saúde mental.

Palavras-chave: Antipsicóticos; efeitos colaterais; uso prolongado.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.